

O MODERNISMO NA ARQUITETURA RESIDENCIAL DE JUIZ DE FORA (MG)

Eixo Temático: História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Dalila Varela Singulane

Mestranda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora
dalilavarela.s@gmail.com

Karina Avelar de Almeida

Licenciada em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora
kavelar44@gmail.com

Resumo:

Os objetos de reflexão deste artigo são compostos pelo conjunto de residências localizado no bairro Bom Pastor, bem como o próprio bairro, onde pelo menos oito residências têm ou tinham processo de tombamento aberto. Apesar de apresentar vários exemplares do modernismo, o bairro ainda não é objeto de discussão enquanto bairro essencialmente modernista, logo encaminharemos a análise de forma a destacá-lo como tal, tendo por base não somente as edificações como também a própria praça do bairro que tem projeto de Burlle Marx. Juiz de Fora conta com diversas expressões do modernismo, bem como de artistas e intelectuais, sendo que na arquitetura seu representante mais projetado nacionalmente é Artur Arcuri. Logo, estudaremos duas residências já demolidas e consideradas autênticos exemplares do modernismo, ambas projetadas por Arcuri: a residência que se localizava à rua Brás Bernardino que contava com cinco painéis do artista plástico Guima e foi demolida em 2005 gerando intensos debates desde então a respeito da preservação de bens culturais na cidade; e a residência que foi ao chão recentemente, projetada em 1951 também para um integrante da elite local, após dez anos com processo municipal de tombamento em aberto. Pretende-se, portanto, analisar a experiência arquitetônica modernista na cidade de Juiz de Fora, com ênfase nas residências localizadas no Bairro Bom Pastor, além de promover reflexão sobre a valorização conferida a essas edificações nos dias atuais, verificada pelo interesse em proteger e preservar exemplares dessa tendência e pelas disputas desencadeadas nesse processo.

Palavras-chave: Modernismo; Juiz de Fora; Patrimônio Cultural; residências; Bom Pastor.

Abstract:

The objects of reflection of this article are composed of the set of residences located in the neighborhood Bom Pastor, as well as the neighborhood itself, where at least eight residences have or had open tipping process. Despite presenting several copies of modernism, the neighborhood is still not subject to discussion as an essentially modernist neighborhood, so we will then forward the analysis in order to highlight it as such, based not only on the buildings but also the Neighborhood Square that has Burlle Marx project. Juiz de Fora has several expressions of modernism, as well as artists and intellectuals, and in the architecture its representative most nationally designed is Artur Arcuri. Soon, we will study two residences already demolished and considered authentic copies of modernism, both designed by Arcuri: The residence that was located to the street Brás Bernardino that had five panels of the plastic artist Guima and was demolished in 2005 Generating intense debates since then regarding the preservation of cultural goods in the city; and the residence that went to the ground recently, projected in 1951 also for a member of the local elite, after ten years with municipal process of open tipping. It is

intended, therefore, to analyze the modernist architectural experience in the city of Juiz de Fora, with emphasis on the residences located in the neighborhood Bom Pastor, besides promoting reflection on the valorization conferred to these buildings in the present day, Verified by the interest in protecting and preserving specimens of this tendency and the disputes triggered in this process.

Keywords: Modernism; Juiz de Fora; Cultural Heritage; Residences; Bom Pastor.

O MODERNISMO NA ARQUITETURA RESIDENCIAL DE JUIZ DE FORA (MG)

Na segunda metade do século XIX, Juiz de Fora foi elevada à categoria de cidade e iniciou seu processo de urbanização, o qual se intensificou, pelo menos, até a primeira metade do século XX motivado, sobretudo, pelo capital advindo da cafeicultura, principal atividade econômica naquele contexto. Assim, a produção cafeeira se constituiu como um dos principais fatores motivadores do desenvolvimento do município. A necessidade de escoamento de tal produção, por exemplo, possibilitou a construção da Estrada de Rodagem União e Indústria, que mais tarde foi substituída pela Estrada de Ferro D. Pedro II. Neste período, a localidade passou de 600 habitantes para um pouco mais de 51 mil, incluindo sua área rural, segundo recenseamento realizado em 1920, conforme mostra Duarte (2015, p.60).

A urbanização da cidade foi, então, não só um empreendimento idealizado pela elite local grandemente influenciada pela *Belle Époque*¹ parisiense, mas também pelas “demandas de interesse geral, decorrente das ‘necessidades públicas’, satisfeitas através das decisões do poder executivo e conseqüente financiamento do aparelho urbano” (DUARTE, loc. cit.). Ainda em 1860, “a Câmara Municipal contratou o engenheiro Gustavo Dodt para elaborar uma planta do centro urbano e um plano para ordenar a expansão da cidade e deixá-la mais salubre” e mesmo não aplicando todas as mudanças e melhorias propostas por Dodt, o poder público implementou medidas moldadas dentro da ideologia higienista, como a expulsão da população pobre do centro da cidade, o alargamento de vias e calçadas, o aterramento de regiões pantanosas, entre outras (BATISTA, 2015, p.63 et seq).

Conforme mostra Delgado (1995, p.154) ao falar sobre a pesquisa de Maraliz Christo², a cidade se desenvolveu longe dos preceitos de “mineiridade”, característica que a diferencia do centro do estado, apegado a um passado colonial e minerador, uma vez os intelectuais e empresários juiz foranos eram caudatários do “desenvolvimento da economia cafeeira e industrial”, sinalizando sua matriz cosmopolita. Assim, Juiz de Fora “caminhava na vanguarda do progresso”, conforme lembrado em seu hino escrito por Lindolfo Gomes, tendo sido, inclusive, o lugar onde foi construída a primeira usina hidrelétrica da América Latina, em 1889. Essa inovação foi realizada pelo industrial Bernardo Mascarenhas que via na localidade grande potencial para desenvolvimento e que, por isso, investiu na criação da Usina Hidrelétrica de Marmelos. Logo, a cidade viveu um rápido crescimento, gerando um grande prestígio político e econômico e possibilitando que, ao final do século XIX, contasse com bondes puxados por tração animal, “linhas de telefone e telégrafo no mesmo ano em que a capital teve acesso a essa tecnologia, água encanada a domicílio” (BARBOSA, 2016, p.17), entre outros.

Vivendo sob esses desígnios de progresso e inovação, comum à época, as camadas abastardas da cidade procuraram se manter atualizadas e idealizando uma cidade que pudesse demonstrar seu grande poder aquisitivo e distanciamento de uma cultura

¹ Sobre o assunto, ver: CHRISTO, Maraliz de Castro Vieira. A “Europa dos pobres”. Juiz de Fora: EDUFJF, 1994.

² Op. cit.

tradicionalmente rural de uma região cafeeicultora. Assim, nas primeiras décadas do século XX, é possível perceber investimentos em cultura e arte, com a instalação de diversos cinemas e teatros, principalmente na área central, além da construção de novos edifícios que começaram a se distanciar arquitetonicamente do velho padrão das casas dos barões de café localizadas na antiga rua Direita (atual Av. Barão do Rio Branco). Tendo em vista o estilo de vida e mentalidade das elites locais, era de se esperar que com a chegada do modernismo ao país — através de profissionais como Lúcio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer, entre outros — a cidade adotaria esse novo estilo por estar relacionado às concepções de beleza, progresso e requinte daquele contexto. A “máquina de morar”, como classificou Le Corbusier, caiu no gosto, sobretudo, das elites de Juiz de Fora, cidade intimamente ligada à industrialização e que tem entre seus pseudônimos o de *Manchester Mineira*. Nesse sentido, este estudo procura analisar a ocorrência da arquitetura modernista em Juiz de Fora, se detendo a algumas residências que demarcam tal estilo na cidade e que, de modo geral, estão relacionadas aos grupos sociais de maior poder aquisitivo.

Percorrendo o espaço urbano da cidade é possível identificar variadas faces do movimento brasileiro da arquitetura modernista, como o brutalismo presente nas estruturas aparentes do complexo industrial ocupado hoje pela empresa AcelorMittal, que tem seus edifícios “envolvidos externamente por amplo paisagismo e interligados por áreas ajardinadas”; edificações comerciais como o Edifício Getúlio Vargas, que conta “com vocabulário formal dos mais característicos do modernismo brasileiro, [compondo-se] de dois prismas de 11 pavimentos, verticais e paralelos (...), interligados pelo bloco de acesso (...), todos eles apoiados por pilotis (...) na forma aproximada da letra H”; ou ainda nos monumentos como o painel em concreto do SENAC, de João Carlos Galvão, e o monumento em comemoração ao centenário de Juiz de Fora, de autoria de Artur Arcuri, composto por painel em pastilhas de Di Cavalcanti, artista proposto por Oscar Niemeyer para realização do projeto. Este monumento foi concebido “de acordo com a ‘nova estética construtiva’ (...), [em] uma forma 'simples - uma parede triangular que se curva, se desenvolve e se eleva(...)”, forma esta sugerida por Lúcio Costa. Tal monumento comemorativo reflete em seu paisagismo também a influência de Burle Marx e é protegido legalmente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 2001 (DUARTE, 2017, passim.).

Desse modo, consideramos que o modernismo arquitetônico se constitui como um importante movimento na cidade de Juiz de Fora, tornando-se bastante expressivo por sua ocorrência abundante e pelo contraste que proporciona com outras construções da cidade, a qual é marcada pela presença de variados estilos arquitetônicos. Nesse sentido, nos propomos a analisar a ocorrência da arquitetura modernista na cidade, sobretudo em construções residenciais, as quais, eventualmente, têm sua importância desvalorizadas em função da superestimação das grandes construções.

Artur Arcuri e o modernismo juiz forano

Um dos arquitetos que atuaram amplamente em Juiz de Fora com trabalhos no âmbito do modernismo e que se descaram e foram reconhecidos nacionalmente, foi Arthur Arcuri, “tendo projetos apresentados na Primeira Mostra Contemporânea Brasileira, realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1952, e que foi posteriormente intitulada ‘Exhibition of Contemporary Brazilian Architecture’ e levada para Londres, Paris e outras capitais europeias” (BRAGA; LIMA, 2016, s/p). Segundo Duarte (2017, p.31), o arquiteto realizou diversos projetos residenciais para a elite local ao longo de sua trajetória, sendo que, de viés modernista, são contabilizados pelo menos seis, dois deles no bairro Bom Pastor, localidade de características marcadamente modernistas que será analisada mais detidamente a seguir.

Artur Arcuri vem de uma tradicional família de imigrantes italianos de Juiz de Fora e, provavelmente por influência familiar, seguiu o caminho da construção civil³, formando-se em engenharia na Escola Politécnica em 1937. Sua aproximação com a arquitetura se deu no mesmo período ao morar com dois sobrinhos que a cursavam na Escola Nacional de Belas Artes. Segundo Vieira (2012), o contato com a biblioteca da instituição propiciou que Arcuri estudasse as novidades do campo, principalmente em revistas e periódicos, se distanciando do ensino acadêmico, nas palavras do próprio Arcuri, sendo nesse momento que entrou em contato com os escritos de Le Corbusier. Já em 1941 é convidado pelo médico João Villaça para projetar a nova Santa Casa de Misericórdia, sendo responsável pelo projeto de três residências na mesma década (VIEIRA, 2012).

A partir de Arcuri, também é possível verificar uma rede de sociabilidade local e com intelectuais de nível nacional, que se deu principalmente por conta de seu cargo no IPHAN, a convite de Rodrigo Mello Franco de Andrade, onde permaneceu de 1948 a 1970.

Arthur Arcuri estabeleceu contatos com representantes importantes da cultura brasileira em Juiz de Fora como o poeta Murilo Mendes e com arquitetos protagonistas do Movimento Moderno em Arquitetura no Brasil: Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Burle Marx. Estes contatos influenciaram e atestaram a qualidade de sua atuação profissional. (BRAGA; LIMA, 2016, s/p.)

Durante a década de 1950, Arcuri projetou dez residências e o Marco do Centenário de Juiz de Fora, hoje protegido pelo IPHAN, sendo considerado o grande difusor do modernismo na cidade, segundo ele próprio em entrevista a *Diálogos Abertos*, reproduzida por Duarte (2017, p.30): “Acredito que a arquitetura da cidade posterior a mim foi, não digo copiada, mas baseada no que fiz”. Na mesma entrevista, Arcuri cita que foi colocado como um dos “iniciadores da arquitetura moderna no Brasil” na Enciclopédia Labordieur. Seu envolvimento com a arte e amizade com Joaquim Ribeiro de Oliveira lhe proporcionaram a cadeira de professor de História da Arte no curso de Jornalismo do Instituto São Tomás de Aquino, que posteriormente foi incorporado a Universidade Federal de Juiz de Fora, de 1967 a 1978. Durante sua vida, além de imóveis, desenhou jardins, móveis e painéis decorativos.

Vieira (2012) afirma que a arte moderna que mais influenciou Artur Arcuri foi a fotografia, baseado do relato do próprio engenheiro e arquiteto autodidata. Em sua pesquisa sobre Arcuri, Vieira transcreve uma fala onde o artista afirma que foi pela fotografia que ele começou a sentir a natureza e também desenvolveu seu sentido de composição, fazendo-o se “interessar por teorias sobre forma, principalmente da psicologia da Gestalt”. Arcuri utilizou essa noção de composição em seus projetos arquitetônicos e nas artes plásticas, acabou ministrando aulas de fotografia por um tempo e teorizando sobre o uso das formas e cores.

Bairro Bom Pastor

O bairro Bom Pastor, localizado na cidade de Juiz de Fora, possui considerável concentração de residências em estilo modernista, se destacando como um dos únicos da cidade com essa característica. As obras de loteamento do bairro foram iniciadas em 1946, sob responsabilidade da Sociedade Imobiliária América LTDA (Social), época em que tal estilo arquitetônico se difundia amplamente na cidade.

³ Artur Arcuri é o filho mais novo de Pantaleone Arcuri e de Christina Spinelli Arcuri, proprietários da construtora Pantaleone Arcuri, que foi responsável pela construção de diversos imóveis na cidade.

13º Seminário

do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Nas publicações de jornais locais nos anos seguintes à criação do bairro, o Bom Pastor é enaltecido por seu requinte e modernidade. Em setembro de 1956, *O Lince* se refere a ele como “joia da cidade”, um dos mais bonitos e elegantes bairros de Juiz de Fora, motivo de justo orgulho para a cidade por seu belo traçado. Em dezembro de 1968, o mesmo periódico apresenta o Bom Pastor como bairro elegante e com elevado padrão residencial, tendo por isso influenciado nas construções dos demais bairros da cidade, que teriam se atualizado baseando-se “praticamente na experiência técnica de construção implantada no Bom Pastor”. Também é relatado que nos vinte anos passados desde a criação do bairro, ele teria se transformado em uma região dotada de autonomia, “criando-se ali, um espírito próprio, de verdadeira cidade”. Em ambos os casos, o bairro ilustra a capa dos jornais, o que revela o destaque e a importância conferida a ele no cenário municipal daquele contexto.

Também no periódico *O Lince* de agosto de 1976, é reproduzido comentário de Alonso Ascensão – que projetou bairros importantes na cidade como Bairu, Grajaú e Aeroporto, além do Bom Pastor, em parceria com a Social – no qual é relatado que o Bom Pastor “nasceu para ser aristocrático e, de fato, o bairro teve algumas de suas ruas asfaltadas antes do que qualquer outro bairro da cidade”. De fato, o bairro Bom Pastor surgiu como alternativa para as classes médias e altas da cidade que se encontravam em fase de expansão, atraindo-as por sua elegância e modernidade, em consonância com os padrões arquitetônicos que se consolidavam naquele momento. Em função disso, são encontradas no bairro residências modernistas de alto padrão projetadas por importantes arquitetos daquele contexto, como Arthur Arcuri. De acordo com Duarte, “no bairro Bom Pastor – empreendimento imobiliário dos anos 50 e com predomínio de residências unifamiliares de linhas modernistas – Arthur foi responsável pelos projetos das moradias de Miana Jorge Miana (1950) e Geraldo Magela” (DUARTE, 2017, p. 31).

A tendência moderna do bairro se manteve mesmo anos após sua formação, como demonstra a trajetória do lago existente no bairro até a década de 1970 e da praça construída em seu local. Diante de reivindicações para solucionar o caso do lago que se encontrava em estado insalubre, foram feitas diversas propostas que visavam tanto sua urbanização como aterramento. Durante a administração do Prefeito Dilermano Cruz (1947-1950), por exemplo, Arthur Arcuri trouxe o paisagista Roberto Burle Marx à cidade para fazer o planejamento da praça que seria construída no local onde se encontrava o lago (DUARTE, 2017, p. 42). No entanto, tal projeto não foi executado. Posteriormente, em 1968, o arquiteto Hugo Arcuri, desenvolveu um novo projeto de urbanização do lamaçal, o qual foi afastado por vários motivos, entre eles, a falta de nascentes que impediria a durabilidade do mesmo e o transformaria novamente em lamaçal.

Por fim, durante o mandato do Prefeito Agostinho Pestana (1971-1973), deu-se continuidade à proposta de modificação do lamaçal. O arquiteto Paulo Barbosa, da Assessoria de Planejamento e Controle da PMJF, projetou uma praça a ser construída no local, visando diminuir o déficit de espaço público para recreação existente no município. No centro da cidade, a despeito do elevado índice populacional, havia apenas duas praças recreativas à época, o Parque Halfeld e o Largo do Riachuelo. Na Zona Sul, as praças mantinham concepção antiga, sem função recreativa. Assim, a Praça do Bom Pastor foi idealizada de modo a suprir as necessidades e demandas da moderna sociedade que se formava, levando em conta aspectos funcionais comunitários, recreativos, cívicos e culturais, ausentes na maior parte da cidade. Nota-se, portanto, a confirmação da tendência moderna do bairro, mesmo anos após sua formação.

Com o aumento da urbanização e da população de classe média e alta, sobretudo a partir da década de 1950, assistiu-se a rupturas na arquitetura, no urbanismo e no paisagismo, o que

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

se refletiu no tratamento do espaço público urbano. A partir de então, foram atribuídas novas configurações a tais espaços visando-se o atendimento de novas formas de uso, de acordo com os padrões urbanísticos sociais que entravam em voga naquele momento. Uma das principais características da arquitetura paisagística desse contexto é seu funcionalismo, com a determinação de áreas dedicadas a lazer e recreação. A criação da praça do bairro em questão está relacionada a tal contexto histórico e aos padrões arquitetônicos modernos que se consolidavam naquele momento. Paulo Barbosa, arquiteto projetista da praça, afirmou que “procurou-se englobar todos os requisitos fundamentais a uma obra do gênero, dotando-a de espaços suficientes para recreação, funções cívicas, culturais e para descanso, sem esquecer do paisagismo geral”, revelando uma influência das características do bairro no programa da praça.

Reiterando a imagem do Bom Pastor como bairro elegante e moderno, a obra *Monografia*, editada sob os auspícios da Prefeitura de Juiz de Fora em 1955, apresentou diversas fotos do Bom Pastor e de suas principais construções, àquela época. Todas as residências reproduzidas em tal obra revelavam a arquitetura moderna que caracteriza o bairro e que confere a ele o título de elegante.

Já na obra na obra *Arquitetura Moderna – Juiz de Fora*, de Antônio Carlos Duarte, dentre as poucas residências citadas, sete se localizam no bairro Bom Pastor, quais sejam: residência à Rua Irineu Marinho, 31 (1953) de Arthur Arcuri; residência à Rua Irineu Marinho, 12 (c. 1950) de Márcio A. S. Alves; residência à Rua Dr. José Procópio Teixeira, 90 de Arthur Arcuri; residência à Rua Doutor João Penido Filho, 60 de Hugo Arcuri; residência à Rua São Sebastião, 885; residência à Rua Antônio Augusto Teixeira, 90 (1956) de José Leôncio Pessoa de Andrade; residência à Rua São Sebastião, 1140.

Dentre essas, quatro se encontram em processo de tombamento atualmente: a residência à Rua Irineu Marinho, 12; residência à Rua Irineu Marinho, 31; residência à Rua Dr. José Procópio Teixeira, 90; residência à Rua Antônio Augusto Teixeira, 90. Nesse sentido, percebe-se que o bairro Bom Pastor concentra um número considerável de residências em estilo modernista e, dessa forma, se destaca no cenário municipal por sua singularidade e representatividade. O reconhecimento dessa rica arquitetura tem sido manifesto recentemente, com as propostas de tombamento dos imóveis citados e, também, de várias outras residências modernistas no mesmo bairro.

O Bom Pastor ainda conta com uma igreja católica de nome análogo ao do bairro, a qual ganha destaque no livro *Arquitetura Moderna – Juiz de Fora*, de Duarte (2017, p. 85-91), por ser marcadamente modernista, em harmonia com o padrão das residências locais. O templo constitui-se, essencialmente, em prisma horizontal, telhado em suas águas, bem como seu interior apresenta painel de pastilhas cerâmicas de A. Tanzini em seu pórtico, mosaico, vitrais abstratos, além de uma “uma escultória escada helicoidal, componente arquitetônico de muito agrado dos arquitetos modernistas”. O painel em mosaico é, inclusive, tombado a nível municipal desde 2001 (PJM, Decreto 7211/10.12.01). A arquitetura da igreja, nesse sentido, é representativa do perfil do bairro Bom Pastor.

O modernismo enquanto patrimônio histórico

Juiz de Fora, desde 1982 com a criação da lei de proteção ao patrimônio histórico, se tornou uma das pioneiras do estado fora do círculo de cidades históricas do século XVII. A iniciativa deveu-se principalmente às reformas urbanas empreendidas no período, que colocaram a baixo grande parte dos antigos casarões pertencentes aos barões do café e o Colégio Stella

Matutina, por conta dos planos desenvolvimentistas financiados pelo governo federal “ para incentivar a interiorização e dinamização de áreas tidas como estagnadas”, criando assim “novos centros de desenvolvimento no território”, além de ‘frear a migração rumo às metrópoles e incentivar a expansão do número de cidades de porte médio’ ” (FERREIRA apud ALMEIDA, 2012, p.60).

Assim, podemos analisar a política de preservação da cidade mais pela ótica do esquecimento e da demolição do que pela memória viva, uma vez que se é a demolição do Colégio acima citado que dá início a preservação legal de bens, as demolições subseqüentes demonstram o espírito de reforma urbana que pretendia esquecer um passado para dar início a uma nova paisagem verticalizada, grandemente influenciada pelo mercado imobiliário. A maior parte dos 550 imóveis que estavam no Pré-inventário Arquitetônico de Juiz de Fora (1981), ocupavam áreas de grande especulação imobiliária como Centro, São Mateus, Alto dos Passos, entre outros.

Seguindo essa linha, a residência modernista (Figura 1) projetada por Artur Arcuri para Frederico de Assis, um importante integrante da elite local, é exemplar. A residência que se localizava na rua Brás Bernardino foi construída em 1955 e foi projetada para atender a grande família de Assis que tinha treze filhos (ALMEIDA, 2012, p.207). Seu projeto é descrito no estudo de Braga e Lima (2016):

1. A setorização funcional – com separação das áreas íntimas, sociais, de serviço e de lazer. Uma setorização que é adotada a partir da ideologia moderna de viver e morar.
- A caracterização de um paralelepípedo suspenso na volumetria frontal do edifício e a interseção de outros volumes cúbicos e de planos.
3. A inserção de obra de arte, que neste caso utiliza painéis do artista plástico Guima (Guimarães Vieira).
4. Busca da "verdade dos materiais" pelo emprego de tijolos, pedras e estruturas aparentes.
5. A utilização do terraço-jardim - que neste caso é coberto por pérgula.
6. A concepção dos jardins com referência nas idéias de Burle Marx – paisagista de prestígio internacional com quem Arthur Arcuri manteve contato para a elaboração de uma praça no bairro Bom Pastor, em Juiz de Fora, durante a administração do prefeito Dilermando Cruz (1947-50), mantendo com este um contato freqüente quando de suas idas ao Rio de Janeiro. As espécies adotadas neste imóvel se inserem neste padrão e os exemplares de maior porte estão até hoje conservados no local. (BRAGA e LIMA, 2016)

De 1973 a 2002, tal prédio abrigou o Colégio Magister, quando foi colocado à venda e comprado por dois grupos empresariais. Durante esse período, foram realizados dois pedidos de abertura de processo de tombamento na prefeitura que atestavam que o prédio remontava “a ambiência de períodos apagados pela especulação imobiliária” (PROCESSO DE TOMBAMENTO apud ALMEIDA, op. cit.). O processo foi então aberto e contava com ação civil cautelar expedida pelo Ministério Público para que a integridade do imóvel fosse respeitada. Nesse momento, conforme mostra Almeida, grupos sociais se organizaram em manifestações culturais e recolheram cerca de mil e quarenta e seis assinaturas em apoio à preservação da residência. Contudo, os novos proprietários se colocaram terminantemente contra a medida, tendo apoio não só dos comerciantes locais que acreditavam que o tombamento arretaria um "enorme prejuízo", como também do próprio Artur Arcuri, que em entrevista ao jornal Tribuna de Minas reproduzida por Almeida (op. cit., p.209), declarou: "a medida seria 'um ônus muito grande para o proprietário. Trata-se de uma rua central. O terreno vale mais do que a casa'. No entanto, o arquiteto relatou que lamentaria se o novo proprietário destruísse a casa, pois a considerava um bom projeto seu". O processo foi, então, para

votação em novembro de 2004 e não conseguiu maioria absoluta de votos, sendo demolido pouco tempo depois.

Figura 1: Perspectiva externa da residência de Frederico Assis. Fonte: VIEIRA, 2012.

Semelhantemente, outro projeto de Arcuri teve processo de tombamento vetado recentemente após uma tempestiva disputa que durou por quase dez anos, muito por conta das alterações ocorridas: a residência do médico e integrante da elite local, Antônio Carlos Pereira. O imóvel localizado na rua Nossa Senhora de Lourdes, nº 643 (Figura 2), foi construído em 1951, quando sua localidade ainda era denominada de Granja São Carlos. A residência era um dos expoentes da arquitetura modernista na cidade por integrar natureza e a edificação, utilizando o que Arcuri denominou como “casa invertida”, seguindo o pensamento de Le Corbusier, a partir do qual setores considerados de “serviço” como garagem e cozinha eram colocados na parte da frente da casa, possibilitando maior flexibilidade na planta (Figura 3), segundo histórico anexado ao seu processo de tombamento (PJF, Processo nº 015761/2008). A residência foi construída para servir de casa de veraneio da família, segundo entrevista que consta no histórico com a filha e atual herdeira do imóvel, sendo que detalhes da propriedade podem ser observados nos escritos de Carlos Adolpho de Carvalho Pereira, filho de Antônio Carlos.

Quando o arquiteto foi chamado para projetar a casa, ele recomendou que a construísse na parte alta do terreno, onde se teria uma visão geral da área e uma bela vista para a cidade, o que foi feito. Anos depois, ele [Arthur Arcuri] me confidenciou que queria uma casa maior, mas meu pai limitou o tamanho, mesmo assim são cinco quartos, um escritório, uma sala de jantar, duas varandas, amplas dependências e um grande “living” ou sala de estar, todo envidraçado, obedecendo aos cânones da arquitetura moderna, integrando a habitação a natureza. (PEREIRA *apud* PJF, Processo nº 015761/2008)

Nessa época, o local onde a casa se localiza não contava com muitas residências, mantendo o ar interiorano no grande terreno onde foi construída, que ainda tinha uma piscina e um estábulo para criação de rebanho. O terreno envoltório era compreendido como área de preservação permanente e em seus quase 200mil metros foram catalogadas cerca de 510 espécies de vegetação, entre as quais o Ipê-Amarelo, Emboara preta, Araucária, Cajuzinho, Jatobá, Resedá-africana, Sapucaia, entre outros, o que leva a crer que a paisagem se

assemelhava a um bosque. O processo de tombamento do imóvel ainda observa as semelhanças entre o projeto de Arcuri para a residência de Antônio Carlos e a Casa de Vidro de Lina Bo Bardi, que tem a mesma data de construção, o que por si só já demonstra a atenção de Arcuri pelas tendências da época. Também ocupando a parte mais alta do terreno, a edificação de Lina Bo Bardi "é sustentada por pilots e parece se confundir em meio a vegetação".

Figura 2: Residência Antônio Carlos Pereira (1951). Fonte: Acervo Arthur Arcuri *apud* VIEIRA, 2012.

Figura 3: Planta baixa do da residência Antônio Carlos, retratada no livro "Arquitetura Moderna em Juiz de Fora: a contribuição de Arthur Arcuri". Fonte: PJF, 2008.

Apesar de inicialmente concordar com o tombamento por reconhecer a importância cultural da casa, a atual herdeira da propriedade, juntamente com seus irmãos, transformou os 128.678,63m² em um loteamento, autorizado pela prefeitura mesmo com o processo de tombamento da em aberto. Além de tal alteração no loteamento do imóvel, o mesmo passou ainda por diversas modificações. Seu plano avançado possuía brise-soleils verticais que foram retirados no inventário realizado em 2004 e ainda outras alterações foram realizadas na casa até a votação de seu processo no ano passado, como a extinção da rampa que existia na lateral esquerda.

Além dessas duas importantes residências em estilo modernista que tiveram sua importância reconhecida através da abertura de seus processos de tombamento – embora estes tenham sido vetados –, atualmente se encontram abertos na Divisão de Patrimônio Cultural (DIPAC) da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora oito processos de tombamento em aberto referentes a edificações modernistas localizadas no bairro Bom Pastor: Av. José Procópio Teixeira, 333 (Figura 4); Rua Irineu Marinho, 31 (Figura 5); Rua Irineu Marinho, 12 (Figura 6); Av. José Procópio Teixeira, 175 (Figura 7); Rua Vereador Sadi Carnot, 105 (Figura 8); Rua Cristóvão Malta, 48 (Figura 9); Av. Senador Salgado Filho com Ten. Márcio Pinto, 111 (Figura 10) e Av. José Procópio Teixeira, 90 (Figura 11). Além destes, recentemente o processo referente ao imóvel da Rua Antônio Augusto Teixeira, 90 (Figuras 12 e 13) foi levado a votação e decidiu-se pelo não-tombamento⁴.

Figura 4: Residência à Av. José Procópio Teixeira, 333. Fonte: Google Maps. Acesso em 03/06/19.

Figura 5: Residência à Rua Irineu Marinho, 31. Fonte: Google Maps. Acesso em 03/06/19.

Figura 6: Residência à Rua Irineu Marinho, 12. Fonte: Google Maps. Acesso em 03/06/19.

Figura 7: Residência à Av. José Procópio Teixeira, 175. Fonte: Google Maps. Acesso em 03/06/19.

Figura 8: Residência à Rua Vereador Sadi Carnot, 105. Fonte: Google Maps. Acesso em 03/06/19.

Figura 9: Residência à Residência Rua Cristóvão Malta, 48. Fonte: Google Maps. Acesso em 03/06/19.

⁴ Informações fornecidas por documento elaborado pela historiadora do setor Carine Muguet, em 25 de março de 2019.

Figura 10: Residência à Av. Senador Salgado Filho com Ten. Márcio Pinto, 111. Fonte: Google Maps. Acesso em 03/06/19.

Figura 11: Residência à Av. José Procópio Teixeira, 90, com painel de Guima. Fonte: VIEIRA, 2012.

Figura 12: Residência à Rua Antônio Augusto Teixeira, 90 (vista frontal). Fonte: Google Maps. Acesso em 03/06/19.

Figura 13: Residência à Rua Antônio Augusto Teixeira, 90 (vista lateral). Fonte: Google Maps. Acesso em 03/06/19.

Todas essas residências apresentam justificativas semelhantes em seus pedidos de tombamento, ressaltando-se suas exemplares características modernistas. A residência à Av. José Procópio Teixeira, 90, por exemplo, foi também projetada por Arthur Arcuri e conta, ainda, com painel decorativo do artista plástico João Guimarães Vieira, conhecido como Guima. Tal parceria entre Arcuri e Guima se repetiu em outros projetos residenciais desenvolvidos pelo arquiteto que também possuem painéis do artista. A mencionada residência projetada por Arcuri para Frederico Assis, por exemplo, possui painel de Guima no acesso à área de serviço. Tal parceria revela a sintonia da arquitetura modernista residencial desenvolvida em Juiz de Fora com o cenário mais amplo de transformação cultural desencadeado a partir do projeto modernista, como a realização de trabalhos baseados na confluência entre pintores, escultores e arquitetos.

O imóvel, nesse sentido, é representante do desejo modernizante que se materializou em construções desse estilo e, de forma mais ampla, no projeto do bairro Bom Pastor. Portanto, se articula com a tendência cultural difundida naquele contexto entre a elite e a classe média juizforana, que privilegiava a arquitetura modernista, tida como símbolo de elegância e requinte. Tal tendência estava em diálogo com a arquitetura desenvolvida por Arthur Arcuri naquele momento e, assim, são encontradas diversas casas projetadas por esse engenheiro no bairro Bom Pastor, além de outras construções no mesmo estilo espalhadas pela cidade.

É interessante notar que, claramente, as edificações do bairro Bom Pastor que se encontram em processo de tombamento compõem um conjunto paisagístico, visto que os pedidos de abertura são semelhantes e enfatizam as características arquitetônicas modernistas dos imóveis, mas que tiveram abertura de processo de tombamento aberto individualmente. Tal

medida dificulta a aprovação da preservação legal, uma vez que ao não-tombar um dos imóveis, automaticamente outros proprietários ganham margem, logicamente, para questionar o tombamento de suas casas. Diferentemente aconteceria se houvesse em vez de processos individuais, um só processo de conjunto paisagístico englobando todas as edificações, que resguardaria não só as casas e seu estilo como também a ambiência do bairro, que hoje já sofre com a especulação imobiliária e verticalização.

Conclusão

Juiz de Fora conhece o modernismo ainda em 1922 através da literatura difundida pela Semana de Arte Moderna, através de intelectuais como Oswald de Andrade e Carlos Drummond de Andrade (DUARTE, 2017, p.27). Sua vertente arquitetônica, assim como na grande maioria das cidades brasileira, é experimentada somente a partir da década de 1940 e principalmente 50, atrelada aos ideais desenvolvimentistas do governo de Kubitschek, tendo como máximo Brasília. A cidade da Zona da Mata mineira adotou o estilo tem suas variadas facetas, sendo que na literatura destacou-se Murilo Mendes, nas artes plásticas artistas como Di Cavalcanti e Guima e na arquitetura Artur Arcuri.

Apesar de muito atrelada ao funcionalismo e simplicidade construtiva, seguindo preceitos principalmente de Le Corbusier com seu conceito de “máquina de morar”, foram as elites de Juiz de Fora que entonaram o estilo modernista a suas residências, buscando em suas linhas os ideais de progresso e requinte. Essa classe mais abastada da sociedade foi responsável por construir no tecido urbano local edificações marcadamente modernistas, com integração da natureza, painéis decorativos e uso de concreto aparente.

Todas as residências têm em comum, para além do modernismo, o tensionamento das relações entre o poder público, figurado pelas propostas de tombamento, e a esfera privada, caracterizada pelas questões acerca da propriedade e catalisadas pela especulação imobiliária. Tanto os processos em aberto como os já encerrados – ocasionando a demolição das edificações - são tratados aqui como objetos para se (re)pensar a política de proteção da cidade.

Entendemos que as reformulações que o conceito de patrimônio cultural passou nas últimas décadas ampliou os horizontes preservacionistas, sendo necessário que os agentes públicos reflitam para além da materialidade dos bens. Tal processo pode gerar maior ressonância na população, ou como em um dos casos aqui exposto, a atenção ao que a sociedade tem como lugar de memória é essencial para que o tombamento se faça de forma efetivamente legítima e cumprindo seu fim.

A memória social em sua dimensão material e simbólica, revela-se tanto pelas manifestações mais simples, quanto pelas mais complexas. Esta memória, entendida como uma memória da ocupação e da apropriação dos lugares, tornou-se “...a base para a construção das identidades, da consciência do indivíduo, dos grupos e classes. A memória registra o processo de identificação dos sujeitos com o espaço em que se inserem e as consequentes relações que se estabelecem a partir desta identificação”. (BRAGA e LIMA, 2016)

A degradação, descaracterização ou demolição desses espaços que guardam importantes referenciais culturais no ambiente urbano, por muitas vezes, acontecem ainda com o aval do poder público, que parece não considerar as narrativas e memórias que a materialidade resguarda. Casos de demolição de edificações modernistas ainda são comuns, sendo que a valorização e proteção desses bens é recente, se intensificando com a criação do

DOCOMOMO, que é o órgão internacional que promove debates e documenta essa expressão, como apontam Braga e Lima, que à época de seu estudo (aparentemente realizado em 2003), alertavam sobre o risco do antigo Colégio Magister vir a baixo. Em pesquisa sobre residências modernistas em Florianópolis, Aberton também relata a demolição de um imóvel que comporia seu objeto de estudo, confirmando a desvalorização que os órgãos de proteção ao patrimônio têm em relação a arquitetura modernista residencial.

Com esse trabalho pretendeu-se, portanto, analisar a experiência arquitetônica modernista na cidade de Juiz de Fora, com ênfase nas construções residenciais, dando destaque àquelas que se encontram no Bairro Bom Pastor em função da ambiência e da homogeneidade estilística encontrada em tal localidade. Além disso, procurou-se promover reflexão sobre a valorização conferida a essas edificações nos dias atuais, verificada através do interesse em proteger e preservar exemplares dessa tendência, e sobre as disputas desencadeadas nesse processo.

Referências

- ALBERTON, J. O. **Influência modernista na arquitetura residencial de Florianópolis**. Dissertação de Mestrado. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2006, 102p.
- ALMEIDA, F. A. de. **Narrativas Preservacionistas da cidade: a trajetória da defesa do patrimônio de Juiz de Fora através de manifestações populares na década de 1980**. Dissertação de Mestrado. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2012, 237p.
- AVELAR, K. **Histórico do bairro Bom Pastor**. Divisão de Patrimônio Cultural: Juiz de Fora, 2017, pp.1-16.
- BARBOSA, Yuri Amaral. Espaço, história e cidade: **Uma abordagem geográfica do processo urbano de Juiz de Fora na última década do século XIX**. Dissertação de Mestrado. UFJF, 2016, 249 f.
- BATISTA, Caio da Silva. **Cotidiano e escravidão urbana na Paróquia de Santo Antônio do Juiz de Fora (MG), 1850-1888**. Juiz de Fora: FUNALFA, 2015, 252p.
- BRAGA, R. D. V.; LIMA, F. J. M. de. Presença da Arquitetura Moderna em Juiz de Fora: Projeto de Residência de Arthur Arcuri para a Rua Brás Bernadino. In: **Docomomo**, 2016, s/p. Disponível em: <<http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/130R.pdf>>. Acesso em 22 mar. 2019.
- DELGADO, Ignácio Godinho. Resenha: A “Europa dos Pobres” – a belle époque mineira. **Locus, Revista de História**: v. 1 n. 1 (1995), p.153-156.
- DUARTE, A. C. **Arquitetura Moderna - Juiz de Fora**. Juiz de Fora: Funalfa, 2017, 204p.
- DUARTE, Felipe Marinho. Desenvolvimento econômico e expansão urbana: Juiz de Fora (1850-1900). **Revista discente do Programa de Pós-Graduação em História UFJF**. Vol 1, n.1, jan-jun. 2015, pp.58-70.
- FONSECA, Maria Cecília Londres. **O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Minc-Iphan, 2005, 295p.
- MORAES, T. B. (org). **Paróquia Bom Pastor: 50 anos na memória de um povo**. Juiz de Fora: Edição própria, 2010.
- MOTTA, Lia. O patrimônio cultural urbano à luz do diálogo entre história e arquitetura. In: **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, nº34, 2012, p. 249-279.
- RODRIGUES, A. de S. R. **A produção do espaço urbano de Juiz de Fora/MG: Dinâmicas imobiliárias e novas centralidades**. Tese de doutorado. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2013, 291p.
- SANTANA, R.; PUGLIESI, S. **Arquitetura Moderna em Juiz de Fora: a contribuição de Arthur Arcuri**. Juiz de Fora: FUNALFA, 2002.

SANTOS, M. da G. Arquitetura Moderna Brasileira, dos pioneiros a Brasília (1925-1960). In: **Revista da Vinci**, Curitiba, v. 3, n. 1, 2006, p. 37-56.

VIEIRA, Bernardo da Silva. A composição arquitetônica nas residências de Arthur Arcuri. *Arquitextos*, São Paulo, ano 12, n. 142.06, **Vitruvius**, mar. 2012. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.142/4270>>. Acesso em: 10/06/2019.

Fontes

PERFEITURA DE JUIZ DE FORA. Imóveis em processo de tombamento no bairro Bom Pastor. Divisão de Patrimônio Cultural, 2019.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Processo de tombamento do Colégio Magister. Processo nº00954 de 2003. Juiz de Fora: PJF/DIPAC.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Processo de tombamento do Colégio Magister. Processo nº0599 de 2002. Juiz de Fora: PJF/DIPAC.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Processo de tombamento do imóvel nº 643, localizado à Rua Nossa Senhora de Lourdes. Processo nº015761/2008. Juiz de Fora: PJF/DIPAC.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Processo nº10.054/2011, v.01. Processo de tombamento do imóvel nº 105, Rua Vereador Sadi Carnot, Bom Pastor. Juiz de Fora: PJF/DIPAC.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Processo nº3.384/2013, v.01. Processo de tombamento do imóvel nº 48, Rua Cristóvão Malta, Bom Pastor. Juiz de Fora: PJF/DIPAC.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Processo nº6.749/2010, v.01. Processo de tombamento do imóvel nº 90, Av. José Procópio Teixeira, Bom Pastor. Juiz de Fora: PJF/DIPAC.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Processo nº6.750/2010, v.01. Processo de tombamento do imóvel nº 31, Rua Irineu Marinho com Av. José Procópio Teixeira, Bom Pastor. Juiz de Fora: PJF/DIPAC.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Processo nº6.751/2010, v.01. Processo de tombamento do imóvel nº 175, Av. José Procópio Teixeira, Bom Pastor. Juiz de Fora: PJF/DIPAC.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Processo nº6.752/2010, v.01. Processo de tombamento do imóvel nº 111, Av. Senador Salgado Filho com Ten. Márcio Pinto, Bom Pastor. Juiz de Fora: PJF/DIPAC.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Processo nº6.753/2010, v.01. Processo de tombamento do imóvel nº 333, Av. José Procópio Teixeira, esquina com a Rua Edmundo Bittencourt, Bom Pastor. Juiz de Fora: PJF/DIPAC.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Processo 06347/1946, vol. I. Arquivo SARH/DGDA/SAAD.

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA. Processo 06347/1946, vol. II. Arquivo SARH/DGDA/SAAD.